

LEKSIKOLOGIYA SOHASIDA LEKSIK MA'NO TURLARI, SEMANTIK TIZIM VA TAHLIL METODLARI

Matqurbonova Muhabbat Shokirovna

Urganch innovatsion universiteti

"Ijtimoiy-gumanitar fanlar va pedagogika" fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009317>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilshunoslikning asosiy tarmog'i hisoblangan leksikologiya tushunchasi, ma'no turlari, semantik maydon masalasi, uning fanda tutgan o'rnini, leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya, semantika, etimologiya, stilistika tushunchalari va leksikologiyada so'zning mohiyati, tuzilishi haqidagi fikrlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: til, tilshunoslik, leksikologiya, fan, leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya, semantika, etimologiya, stilistika.

Jahonda yashovchi xalqlar xilma - xil tillarda gaplashishadi. Kurrai zaminimizda hammasi bo'lib taxminan 5621 ta til va sheva mavjud bo'lib, hozirgacha ulardan 500 tasigina o'rganilgan xolos. Mana shu o'rganilgan tillarning barchasi leksikologik jihatdan ham o'rganiladi. Leksikologiya nima? Leksikologiya (leksika va... logiya) - tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'lim bo'lib, uning fandagi vazifasi so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Leksikologiyada so'zlarning ma'no jihatdan o'zaro bog'langan, ya'ni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, soz' ma'nolarining erkin yoki bog'liq holda bo'lishi kabi masalalari ham o'rganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida ko'rilganda, so'z ma'nolari va tushunchalarning o'zaro bog'liq holda bo'lishi ko'zda tutiladi.

Leksikologiya lug'at tarkibining amalda ishlatilishi va taraqqiyoti qonuniyatlarini, so'zlarning uslubiy jihatdan tasnifiy tamoyillarini ishlab chiqadi. Shuningdek, "so'zlashuv va adabiy tillarda foydalanish me'yorlarini, professionalizm, dialektizm, arxaizm, neologizm, leksikalashgan so'z birikmalarini me'yorlashtirish kabi masalalarni tahlil etadi hamda bular haqida muayyan xulosalar chiqaradi".

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda olib borilayotgan keng islohotlar va barcha sohalarda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar zamirida mamlakatimiz taraqqiyoti va zamonaviy jamiyat qurish maqsadi yotadi. O'zbek tilining boy imkoniyatlarini ochib berish hozirgi kunning muhim vazifalaridan biridir¹.

¹ Leksik tushunchalar tizimi haqida ma'lumot Parvina Abdumalik qizi Xoliqova Termiz davlat universiteti "Science and Education" Scientific Journal June 2021 / Volume 2 Issue 6

Ushbu masalada olimlarning qator tadqiqotlari va fundamental ishlari amalga oshirilgan bo'lib ular hozirgi til tuzilishi va so'zlarning sistematik tizmini shakllantirib kelgan.

Shunga qaramasdan, tilshunoslik sohasida so'zning umumiy tarzda barcha olimlar maqullagan umumiy ta'rifi tuzilmagan. Lingvistikaga oid darslik, o'quv-uslubiy qo'llanma va tadqiqot ishlarida so'z tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud bor²: «So'z tilning eng kichik ma'nodor birligi bo'lib, gap tuzish uchun nutqda erkin tiklanish xususiyatiga ega»³; «So'z tilning eng muhim birligi, chunki so'zda til strukturasi barcha asosiy elementlari birlashadi»⁴; «Tildagi ma'noli tovushlardan bo'lak holda ma'no ifodalaydigan tovush so'z deyiladi»⁵; «So'z-tovushlar bilan ma'no birligi»⁶; «So'z murakkab til hodisalaridan biri bo'lib, til birliklari (morfema, frazeologik birlik) qatorida alohida o'rin tutadi»⁷ va hokazo.

Bularning barchasi bir tushuncha yani so'z tushunchasi ta'rifi hisoblanadi. So'zga berilayotgan turli ta'riflarning xilma-xilligi ushbu tushunchaning tilshunos olimlar orasida yagona teoremasi mavjud emasligidan dalolat beradi. Yuqorida keltirilgan ta'riflarda so'zni so'z bo'lmagan birliklar (morfema, so'z birikmasi, gap va boshqalar)dan farqlashni taminlaydigann belgi va xususiyatlar to'liq ko'rsatilmaydi. Bazan berilgan ta'rifda aytilgan xususiyatlar so'z termini bilan ataladigan hodisalarga ko'pincha muvofiq kelmaydi⁸. So'z tushunchasini mukammal va yagona izchil, ziddiyat va munozarasiz ta'riflashning mushkulligi ayrim soha olimlarini bu mavzuda qayta-qayta qo'l urishga undagan bo'ldi ajab emas. Masalan: A. Meye yozgan asarlarida so'z tushunchasiga nisbatan to'rt xil ta'rif mavjud. Ushbu ta'riflardan biri «Meyening mashhur formulasi» nomi bilan olimlar orasida shuhrat qozongan. J. Maruzoning maxsus lingvistik terminlari lug'atiga kiritiladi. Ushbu tarif quyidagicha sharhlanadi: «Muayyan ma'no va muayyan tovushlar kompleksining muayyan grammatik qo'llashga imkon beradigan bog'lanishi (assotsiatsiyasi) so'z deyiladi»⁹

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tilning lug'at tarkibi va uni tashkil etuvchi so'zlar bir qator umumiy xususiyatlarga egaligi bilan xarakterlanadi. Leksikologiya leksikani xuddi shu

² I. Quchqortoev "So'z ma'nosi va uning valentligi" O'zbekiston SSR «Fan» nashriyoti T-1977, 4-5-betlar

³ Б. Н. Головин. Введение в языкознание, М., 1973, стр. 70.

⁴ Ф. Фортунатов. Избранные труды, т. I, 1956, стр. 132.

⁵ Л. И. Баранникова. Введение в языкознание, Саратов, 1973, стр. 101.

⁶ А. А. Потебня. Из записок по русскому грамматике, т. I—II, 1958, стр. 13.

⁷ U. Tursunov, J. Muxtorov, Sh. Rahmatullaev. Hozirgi o'zbek adabiy tili, Toshkent, 1965, 122-bet.

⁸ Ю. Д. Апресян. Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966, стр. 15.

⁹ И. Е. Анничков. Об определении слова, «Морфологическая структура слов в языках различных типов», М.-Д., 1963, стр. 147.

umumiy xususiyatlari nuqtai nazaridan o'rganadi. Bu xususiyatlar quyidagilar:

1. Avalo, lug'at tarkibini tashkil etuvchi har qanday so'z ma'noga ega bo'ladi. Ana shu ma'nosi nuqtai nazaridan so'zlar o'ziga xosliklarga ega bo'ladi. So'zning ma'nosi (semantikasi) va u bilan bog'liq masalalar leksikologiyadagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Leksikaga oid bu masala bilanleksikologiyaning semasiologiya bo'limi shug'ullanadi.

2. Har handay tilning taraqqiyotida uning eng o'zgaruvchan, eng tez harakatdagi qismi leksikasidir. Til taraqqiyoti jarayonida lug'at tarkibi yangi – yangi so'zlar hisobiga boyib borish bilan birga, undagi ayrim so'zlar eskiradi, shuningdek, iste'moldan chiqib boradi. Demak, lug'at tarkibi avvaldan o'zlashtirilib kelingan va hozirda iste'moldagi so'zlar bilan birga nisbatan yangi so'zlarga va eskirgan so'zlarga egaligi bilan ham xarakterlanadi. Leksikologiyada leksikaning ana shu tomoni ham o'rganiladi.

3. Lug'at tarkibidagi so'zlar iste'moldagi darajasi bu nuqtai nazardan umumiylikka yoki chegaralanganlikka egaligi bilan ham o'zaro farqlanadi. Ma'lum so'zlar umumxalq iste'molida bo'lsa (masalan, non, suv, katta, yugurmoq va b.), ayrim so'zlarning iste'mol doirasi ma'lum jihatdan chegaralangan bo'ladi. Masalan, dialektal so'zlar territorial jihatdan chegaralangan bo'ladi (sas – tovush, istamoq – qidirmoq, bolish – yostiqlik, eshik – hovli, uy va b.); terminlar ijtimoiy nuqtai nazardan chegaralangan, ya'ni ma'lum kasb – hunar sohasidagi kishilar nutqida qo'llanish bilan chegaralangan bo'ladi. (masalan, urg'u, leksika, affiks – tilshunoslikka oid terminlar; konus, piramida, kvadrat – geometriyaga oid terminlar; kultivatsiya, barona – qishloq xo'jaligiga oid terminlar; basketbol, gol, nokaut – sportga oid terminlar va hokazo). Leksikologiya lug'at tarkibini shu nuqtai nazardan ham o'rganadi.

4. Lug'at tarkibidagi so'zlar nutqqa, uslubga bo'lgan munosabatlariga ko'ra ham o'zaro farqlanadilar. Ma'lum so'zlar nutq turlariga, uslubga (stilga) betaraf (neytral) munosabatda bo'lsa (quchoq, bechora, osmon, ichmoq va b.), ayrim so'zlar nutq uslubining ma'lum turiga xos bo'ladi (og'ush – badiiy uslubga xos, boyaqish – oddiy nutqqa xos, samo – poetik uslubga xos, adib – kitobiy uslubga xos va hokazo). Leksikologiyada so'zlarning ana shu xususiyatlari ham o'rganiladi.

5. Har bir so'z tovush qiyofasi va ma'nosiga ega, ya'ni shakl va mazmunga ega. Lug'at tarkibidagi so'zlar ana shu shakl va mazmuni jihatidan turlicha munosabatga ega bo'lishi mumkin.

So'zlar haqida aytib o'tilgan xususiyatlar tildagi barcha so'zlar uchun taalluqli hisoblanadi. Leksikologiyada ham asosan ana shu tipdagi so'zlar

o'rganiladi.

So'zning ma'nosi ma'lum tovushlar majmuida reallashishi sababli bu ma'noni tovushlar majmui, tovushlarning ma'lum tartibdagi birligi hosil qiladigandek tuyuladi. Boshqacha aytganda, tovushlar «ma'nosi»ning birligi so'zning ma'nosidan iboratdek bo'lib ko'rinadi. Haqiqatda esa bunday emas. Garchi tovushsiz so'z bo'lmasa – da, biroq u yoki bu so'zning mazmuni shu so'zni tashkil etgan tovushlar «ma'nosi»ning yig'indisidan kelib chiqmaydi. Tovushlar (fonemalar) ma'noga ega emas. Shuning uchun tovushlarning har qanday majmui ma'no ifodalayvermaydi. Masalan, “*o, d, a, m*” tovushlaridan iborat “*odam*” tovush majmui ma'lum ma'no ifodalagani (so'z bo'lgani) holda, shu tovushlarning “*adom*”, “*admo*” yoki “*odma*” majmui hech qanday ma'noga ega emas va ular so'z ham emas. Xuddi shu fonemalardan tashkil topgan “*omad*” ham ma'noga ega va so'z hisoblanadi. Lekin u “*odam*” so'zidan tamomila boshqa so'z.

To'g'ri, so'zning tovush qobig'ida o'zgarish bo'lsa-da, ma'no saqlanishi, demak, so'zning o'zi ham saqlanishi mumkin. Lekin bu hodisa (tovush qobig'idagi o'zgarish) “*birdaniga*” (darhol) emas, balki til taraqqiyoti jarayonida yuz bersagina shunday bo'ladi. Bu hodisa tub so'zlardagina emas, balki yasama so'zlarda ham yuz berishi mumkin. Masalan, *evur – o'gir (aylantir), biragu – birov, iroq – yiroq, yog'och – og'och, kiprik – kirpik, magiz – mayiz* va hokazo. So'zning tovush qobig'ida bo'ladigan bunday o'zgarishlar so'zning o'z ma'nosi bilan yashash jarayonida ma'lum qonuniyatlar asosida ro'y beradi. Shuning uchun ham bu o'zgarish ma'noning, shu bilan birga so'zning yo'qolishiga olib kelmaydi.

So'z tovush qobig'ining o'zgarishi bilan (tovushning sifat yoki miqdoriy o'zgarishi, tovush tartibining o'zgarishi bilan) ma'noning o'zgarishi, yangi so'z hosil bo'lishi hodisasi ham bor: *ko'r – ko'z, artmoq – arch(i)moq) artmoq – derazani artmoq, stolni artmoq; archi(i)moq: kartoshkani arch (i)moq* va boshqalar⁵. So'zning ikkinchi muhim belgisi ma'lum ma'noga egaligidir. Lekin so'zlar ifodalaydigan ma'nolar bir xil emas. Ular eng umumiy xususiyatlari bilan ham turli tipga bo'linadi. Masalan, ayrim so'zlar ob'ektiv borliqdagi narsa – hodisa, belgi, harakat kabilarni bildiradi (shu narsa – hodisa, belgi, harakatni ataydi): *bog', daryo, ko'k, baland, o'qimoq* va hokazo.

Odatda leksik ma'noni tahlil qilishda bir predmet yoki belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet yoki belgi, harakatga ko'chirish yo'li bilan

rivojlanadi¹⁰. Bu shakldagi ko'chirishning xususiyatini, mavqeini turli tillarga xos o'zidagi semantik qonuniyatlar belgilab beradi.

Metafora yo'li orqali ko'chirishning asosiy ko'rinishlari quyidagicha:¹¹

1. Bir predmetning nomi boshqa bir predmetga shakliy o'xshashlik asosida ko'chiriladi: og'iz- (odamning og'zi)-og'iz- (shishaning og'zi), qo'ltiq- (odamning qo'ltig'i)-qo'ltiq- (dengizdagi qo'ltiq), tish- (odamning tishi)-tish- (arraning tishi), etak- (kiyimning etagi)-etak- (tog'ning etagi) kabi. Izoh. Bunday ko'chirish natijasida ba'zan zid ma'no ham tug'ilishi mumkin. Masalan, boshleksemasining birinchi ma'nosidan metafora yo'li bilan ko'chirish asosida ibtido, muqaddima ma'nosi hosil bo'lgan: maqolaning boshi- kabi.

2. . Bir predmetga (ba'zan harakatga) xos belgining nomi boshqa bir predmetdagi belgiga ko'chiriladi: achchiq- (achchiq qalampir)-achchiq-(achchiq gap), to'g'ri- (to'g'ri chiziq)-to'g'ri- (to'g'ri gap), jonli- (jonli tabiat)-jonli- (jonli suhbat), tez- (tez yur)-tez- (tez odam) kabi.

3. Bir predmetga xos harakatning nomi boshqa bir predmetning harakatiga ko'chiriladi: savala- (nimani)-savala- (kimni), cho'k- (cho'kkala)-cho'k- (imoratning cho'kishi)-cho'k- (odamning qariganda cho'kishi), o'l- (jonlilarda hayotning tugashi)-o'l- (o'simlik palagining so'lishi, qurishi) kabi.

Leksik ma'no tilning taraqqiyoti davomida ham sifat, ham miqdor jihatidan o'zgaradi. Shu asosda leksik ma'nolarni hozirgi leksik ma'no va avvalgi leksik ma'no deb ikkiga guruhlash mumkin. Tilning o'tmish taraqqiyot bosqichiga mansub, hozirgi lug'at boyligi tarkibida qatnashmaydigan leksik ma'no avvalgi leksik ma'no deyiladi. Avvalgi leksik ma'no ikki xil:¹²

- 1) eski leksik ma'no,
- 2) etimologik leksik ma'no.

Hozirgi davrda leksik ma'nolar bosh va hosila ma'no, to'g'ri va ko'chma ma'no, nominativ va figural ma'no kabi birqancha nuqtayi nazardan tasnif qilinadi. Bu tasniflar biri ikkinchisini istisno qilmaydi, balki ayni bir hodisaga har xil yondashishni aks ettiradi. Leksik ma'noning yuqorida ko'rsatilgan turlari ko'pma'noli leksemalar asosida belgilanadi.

Boshqa tomondan leksik ma'nolar avvalo bosh ma'no va hosila ma'no deb farq qilinadi. Boshqa bir leksik ma'noning yuzaga kelishi uchun asos bo'lgan ma'no bosh ma'no deyiladi. Bosh ma'noning taraqqiyoti bilan yuzaga kelgan leksik ma'no hosila ma'no deyiladi. Bir leksemaning leksik ma'nolari tizimidagi

¹⁰ G'ulomova A, Qobilova B. Nutq o'stirish mashg'ulotlari. T. "O'qituvchi", 1995yil, 23-bet.

¹¹ Sh. Rahmatullayev "Hozirgi adabiy tili" darslik Toshkent "Universitet" 2006 62-70-betlar

¹² A.Nurmonov, A.Sobirov, N.Qosimova Hozirgi o'zbek adabiy tili (Akadeemik litsey talabalari uchun darslik) II kitob-T:Ilm ziyo, 2013, -183 bet 3. Jamolxonov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2-qism. T., 2004.

birlamchi leksik ma'no to'ng'ich bosh ma'no deyiladi. O'zidan keyingi ma'noning taraqqiy etib chiqishi uchun asos bo'lgan hosila ma'no nisbiy bosh ma'no deyiladi. Masalan, ochiq- leksemasining bosh ma'nosi-berklanmagan (yopiq- leksemasining antonimi): ochiq eshik, kitobni ochiq qoldir- kabi. Quyidagi ma'nolar shu bosh ma'nodan taraqqiy etib chiqqan hosila ma'nolar¹³:

2) ochiq gapir- (tushunarli qilib, aniq, yashirmay),

3) ochiq odam- (xushmuomala),

4) ochiq bo'g'in- (ovoz tovush bilan tugaydigan).

Yuqoridagi tahliliy manbalardan shunday natijalarni olish mumkin:

Turlicha ko'chirishlar natijasida leksik ma'noda ikki xil hodisa yuz beradi:

1) ma'noning hajmi o'zgaradi,

2) ma'noning miqdori o'zgaradi.

Leksik ma'no hajmining o'zgarishi ikki xil natijaga-leksik ma'no hajmining kengayishiga yoki torayishiga olib keladi¹⁴:

1. Leksik ma'no hajmining kengayishi avvallari tor doiradagi voqelikni anglatgan leksemaning keyinchalik keng doiradagi voqelikni anglatish uchun xizmat qilishidir. Masalan, non- leksemasi avvallari bu predmetning tandirda pishiriladigan turini-gina anglatgan, hozir esa shu predmetning barcha xillarini anglatadi.

2. Leksik ma'no hajmining torayishi avvallari keng doiradagi voqelikni anglatgan leksema keyinchalik tor doiradagi voqelikni anglatishidir. Masalan, qishloq- leksemasi aslida qishlaydigan joy ma'nosini anglatgan (qish-qishla-qishloq). Keyinchalik, ko'chmanchilik hayotiga xos lavha yo'qolib, o'troqlashish natijasida yangi, tor hajmli leksik ma'no hosil bo'lgan. Endi qishloq- leksemasi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan aholi yashaydigan joy ma'nosini anglatadi.

Mavzu bo'yicha tahlil qilingan va ta'kidlangan taraqqiyot yo'llari natijasida leksik ma'noning hajmi emas, balki miqdori o'zgarishi mumkin. Bir leksik ma'no asosida boshqa bir leksik ma'noning yuzaga kelishi o'z navbatida ikki xil hodisaga-ko'pma'nolilikka yoki omonimiyaga olib keladi (Bulardan birinchisi ko'p, albatta). Leksik ma'noning taraqqiyot yo'llariga nazar tashlasak (Shular bayon qilingan sahifalarga qarang), metafora yo'li bilan ko'chirish, sinekdoxa yo'li bilan ko'chirish va funksional ko'chirish natijasida ko'pma'nolilik voqe bo'lishini ko'ramiz (Taraqqiyot ma'no miqdorining o'zgarishiga olib kelsa,

¹³ Dadaboyev X. vab. O'zbek adabiy tili leksikasi tarixi. T., 2008. 45-b

¹⁴ Umarov. E. So'z tususida so'z.// Til va adabiyot ta'limi. 2002-y 2-son

albatta), chunki bunda avvalgi va keyingi leksik ma'nolar bir leksemaning ma'nolari sifatida birlashadi.

Leksik ma'nolar nominativ (nomlovchi) ma'no va figural (majoziy) ma'no deb ham farqlanadi (lot. figura-obraz, ko'chirish): qulfning kaliti-nominativ ma'no (ochqich), g'alabaning kaliti-figural ma'no (hal etilish, erishuv yo'li); nordon mevalar-nominativ ma'no, nordon gaplar-figural ma'no (yoqimsiz); terla- (ter chiqar)-nominativ ma'no, terla- (ruhan azoblan, o'sal bo'l)-figural ma'no; qizar- (qizil rangga kir)-predmetga nisbatan nominativ ma'no, qizar- (uyal)-kishiga nisbatan figural ma'no va b.

Nominativ ma'no-biror narsa, belgi yoki harakatning nomi bo'lib xizmat qiluvchi ma'no. Nominativ ma'no voqelik bilan bevosita bog'lanadi.

Bu ma'no-figural ma'no, chunki bunday ma'no shu hodisaning nomiga aylangan emas. Bunday ma'no obrazlilik, majoz hosil etish uchun xizmat qiladi. Gul-o'simlik nomi-bevosita voqelik bilan bog'lanadi, gul-sara, noyob ma'nosi figural ma'no bo'lib, voqelik bilan bu leksemaning nominativ ma'nosi orqali bog'lanadi.

Figural ma'no ba'zan xuddi nominativ ma'nodek gavdalanadi: shu ma'noni anglatuvchi leksema (nominativ ma'no) bo'lmaydi, topilgan izohlar ham biror leksemaning figural ma'nosi bo'lishi mumkin. Masalan, tuz- leksemasining gapning tuzi- birikmasidagi ma'nosini qaymoq, mag'iz- leksemalarining figural ma'nosi orqali-gina izohlash mumkin: gapning mag'izi, gapning qaymog'i kabi. Sinonim bo'la oladigan nominativ ma'no topilmasa ham, yuqoridagicha holatlar figural ma'no deb belgilanadi.

Ko'rinib turibdiki, leksik ma'no taraqqiyoti bilan yangi leksik ma'noning yuzaga kelishida avvalgi leksik ma'no tarkibidagi sema saqlanadi, tashlanadi, yangi sema bilan almashtiriladi, yangi sema kiritiladi; shu kabi o'zgartirishlar natijasida yangi leksik ma'no shakllanadi.

Har qanday sintaktik bog'lanish asosida semantik bog'lanish yotadi. Masalan, Itni qopmaydi deb bo'lmas, otni tepmaydi deb bo'lmas maqolini Otni qopmaydi deb bo'lmas, itni tepmaydi deb bo'lmas tarzida tuzsak, semantik bog'lanish talabiga rioya qilmagan bo'lamiz: ot qopmaydi, it tepmaydi.

Sintaktik bog'lanish ham, semantik bog'lanish ham ayni vaqtda ko'pma'noli leksemaning har bir leksik ma'nosi bo'yicha amalga oshadi. O'zaro sintaktik aloqaga kirishuvchi leksik ma'nolarning semalar tarkibida birbiriga zid sema bo'lmasligi lozim, aks holda bunday leksik ma'nolarni semantik bog'lab bo'lmaydi.

Semantik bog'lanuvchi ma'nolar tarkibida umumiy (bir xil) sema bo'lishi muhim. Bunday umumiy sema bu leksik ma'nolarning semantik bog'lanishini 72 va bir-biri uchun yaqin leksik kontekst bo'lib kelishini ta'minlaydi. Masalan, non-va ye- leksemalarining leksik ma'nolari tarkibida qattiq holatdagi, ozuqa, iste'mol qil- ideografik semalarining mavjudligi bu leksik ma'nolarning semantik bog'lanishini ta'minlaydi. Bunday umumiy sema sintagmema deb yuritiladi (yunoncha syntagma-birlashtirilgan).

1-jadval

Leksik ma'noning semantik klassifikatsiyasi¹⁵

	Ideografik semalar	Leksik ma'nolar				
		1	2	3	4	5
1	predmet	+	+	+	+	+
2	modda	+	-	-	[+]	+
3	kristall	+	-	-	-	[+]
4	oq	+	-	-	-	-
5	sho'r	+	+	-	-	-
6	ovqatga qo'shiladigan	+	-	-	[+]	-
7a	namagini rostlaydigan	+	[+]	-	-	-
7b	maza kiritadigan	+	-	[+]	-	-
8	tuzli-tuzsizlik darajasi		+	[+]	-	-
9	mazmun, mantiq			+	-	-
10	issiq ovqat				+	-
11	kimyoviy modda					+

XULOSA VA MUHOKAMALAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki leksik ma'nolarning turli guruhlari va bog'lanish jihatidan xilma-xil usullari mavjud bo'lib zamonaviy tilshunoslikda chuqur o'rganilib kelinmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, har bir leksik ma'no o'z belgilovchi leksik kontekstiga ega. Bog'lanish usuli va uning semantic tahlilida asliy mazmun nisbiylik kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Musajon Bobojonov. Jahon tillari haqida eng, eng, englar. 27.10.2012.
2. Bozorboy O'rinboyev. Leksikologiya. <https://qomus.info>
3. O'zbekiston SSR FA Tarix, tilshunoslik va adabiyotshunoslik bo'limi tomonidan nashrga tayyorlangan O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. 2011 yil.
4. Dilovar Najmiddinovich Rashidov, Sharofat Amonovna Kadirova, & Ziyoda Abduvositovna Karimova (2022). Mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydiganlar, ayniqsa nogironlarni zaxiralangan ish o'rinlariga ishga joylashtirish muammolari. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 2), 281-285.

¹⁵ Sh. Rahmatullayev "Hozirgi o'zbek adabiyoti" darslik T 2006. 62-b

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Tursunov U. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. 2015 yil.
6. Рашидов, Д. (2023). Давлат-хусусий шерикликда таваккалчилик турлари. Scienceweb academic papers collection.
7. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1 – jild. Toshkent, 2016 yil.
8. B. N. Golovin. Til faniga kirish, M., 1973, 70-bet.
9. F. Fortunatov. Tanlangan qiyin, I jild, 1956 yil, 132-bet.
10. L. I. Barannikova. Tilshunoslikka kirish, Saratov, 1973, 101-bet.
11. A. A. Potebnya. Rus tili grammatikasi bo'yicha eslatmalardan, I-II jildlar, 1958, 13-bet.
12. U. Tursunov, J. Muxtorov, Sh. Rahmatullaev. Hozirgi o'zbek adabiyot tili, Toshkent, 1965, 122-bet.

